

Des biens communs pour tous

Aperçus et recommandations politiques du projet ACCTING

Février 2025

Le concept de biens communs peut jouer un rôle crucial dans la promotion d'un changement comportemental inclusif, en accord avec les objectifs de durabilité et d'équité sociale du Green Deal. Les biens communs sont des ressources partagées, gérées collectivement par une communauté, régies par des institutions auto-organisées et coopératives afin d'assurer une utilisation durable et un accès équitable (Ostrom, 1990). La recherche d'ACCTING met en lumière comment les biens communs gérés par la communauté, tels que les jardins urbains, les communautés énergétiques et les systèmes de mobilité partagée, peuvent encourager des comportements durables tout en renforçant les liens sociaux et en promouvant la responsabilité environnementale.

Cependant, notre recherche a révélé que les groupes marginalisés rencontrent souvent des obstacles pour accéder aux initiatives de biens communs et en bénéficier. Ces obstacles incluent : i) un accès limité aux ressources, ii) une infrastructure insuffisante ou mal entretenue pour soutenir les activités liées aux biens communs, et iii) des inégalités sociales enracinées, qui peuvent limiter les possibilités de participation ou de prise de décision pour les populations marginalisées.

Les résultats de la recherche d'ACCTING indiquent que des programmes ciblés adressés aux groupes marginalisés peuvent surmonter ces obstacles et créer des opportunités de participation durable. Les programmes visant à impliquer les familles vulnérables dans les biens communs urbains ont été particulièrement réussis.

Pour maximiser le potentiel des biens communs, il est essentiel de former des partenariats solides avec les gouvernements, les communautés et les ONG, et d'investir dans des projets pilotes. En parallèle, ces collaborations peuvent opter pour des initiatives de financement durable et mettre en valeur des exemples réussis pour une adoption plus large. En intégrant les biens communs dans les politiques publiques, les municipalités peuvent renforcer la résilience environnementale, sociale et économique, et favoriser des communautés plus durables et inclusives.

Recommandations

Ces recommandations s'adressent aux autorités locales, mais elles concernent également les ONG, car certaines recommandations se concentrent sur la collaboration entre ces acteurs.

Exploiter les biens communs urbains pour faire progresser l'inclusivité dans les programmes de durabilité

Les biens communs urbains, tels que les jardins communautaires, offrent une opportunité unique d'impliquer les populations vulnérables dans les pratiques de durabilité. Les autorités locales et les ONG devraient collaborer pour développer des programmes qui utilisent ces espaces afin de promouvoir des comportements durables, en particulier parmi les groupes marginalisés. **En organisant des activités pratiques, telles que le jardinage, les promenades en nature et les initiatives de partage alimentaire, les municipalités peuvent favoriser un changement comportemental et aider les résidents, en particulier les familles immigrées et à faible revenu, à se connecter aux environnements verts urbains.** Ces expériences soulignent non seulement l'importance de la durabilité mais encouragent aussi l'activité physique, l'engagement communautaire et le sentiment d'appartenance, qui sont essentiels pour développer des habitudes durables à long terme.

Introduire des formes diversifiées et inclusives d'auto-gouvernance des biens communs

Maintenir l'auto-gouvernance des biens communs requiert une approche collaborative qui assure l'inclusivité et donne du pouvoir aux communautés marginalisées et vulnérables. **Les autorités locales devraient donner la priorité aux partenariats avec les ONG qui travaillent en étroite collaboration avec ces groupes, permettant un accès équitable aux biens communs urbains et favorisant la cohésion sociale** (voir la fiche d'ACCTING avec des recommandations pour le partenariat public-société civile pour le changement comportemental). De telles collaborations peuvent aider à surmonter les obstacles à la participation et garantir que les bénéfices des biens communs soient partagés entre des populations diverses. Pour soutenir efficacement l'auto-gouvernance, les municipalités et les ONG peuvent **co-développer des cadres où les responsabilités sont partagées de manière transparente, équilibrant une gestion dirigée par la communauté avec le soutien institutionnel nécessaire.** Cela garantit que le modèle d'auto-gouvernance respecte l'autonomie des initiatives basées sur les biens communs tout en reconnaissant le rôle des municipalités dans la facilitation des ressources, des protections juridiques et des opportunités de renforcement des capacités.

Introduire des programmes pilotes ciblant différents groupes vulnérables

Les autorités locales devraient utiliser des programmes pilotes pour engager les groupes vulnérables.

Ces programmes devraient se concentrer sur le développement d'activités adaptées sur des sites appropriés pour différents groupes vulnérables, tels que les mères célibataires, les enfants handicapés et les anciens détenus, en mettant l'accent sur l'éducation à la durabilité, la gestion partagée des ressources et l'importance culturelle et politique des biens communs. Pour évaluer les impacts du programme pendant cette phase, les autorités peuvent utiliser des approches à méthodes mixtes, telles que des enquêtes pour mesurer les changements dans la compréhension de la durabilité des participants, des groupes de discussion pour recueillir des aperçus qualitatifs sur les changements comportementaux, et des évaluations avant et

après le programme pour suivre les évolutions de l'engagement communautaire et des attitudes envers la nature. Les retours de ces programmes pilotes permettront d'élaborer une politique plus large pour soutenir les biens communs pour les groupes vulnérables.

Fournir un soutien financier, infrastructurel et en ressources humaines

Les municipalités devraient reconnaître les ressources gérées par la communauté, telles que les jardins urbains, les systèmes de mobilité partagée et d'autres biens communs, comme des contributeurs essentiels à la durabilité et à l'équité sociale. Cette reconnaissance se traduirait par des mécanismes de soutien tangibles, incluant une assistance financière, infrastructurelle et en ressources humaines, afin de permettre aux communautés de gérer et de maintenir efficacement ces ressources. De plus, les municipalités devraient mettre en œuvre des cadres juridiques et politiques pour protéger et récupérer les biens communs, en s'assurant qu'ils soient à l'abri de la privatisation ou de l'exploitation.

Mettre en valeur les résultats pour inspirer la reproduction et l'essaimage

Les municipalités peuvent jouer un rôle clé dans le soutien aux initiatives qui mettent en valeur et diffusent les résultats positifs des projets fondés sur les biens communs. En fournissant des plateformes aux initiatives communautaires pour partager leurs expériences, bonnes pratiques

et histoires de réussite, les municipalités contribuent à sensibiliser et à inspirer des efforts similaires ailleurs. Un tel soutien permet aux initiatives locales de partager leurs récits par des canaux locaux, des plateformes de l'UE, et des réseaux collaboratifs, démontrant la valeur des biens communs pour atteindre l'équité sociale et la durabilité.

Résultats de la recherche ACCTING

Des aperçus provenant de diverses lignes de recherche au sein d'ACCTING illustrent comment les approches fondées sur les biens communs peuvent stimuler des transitions plus inclusives vers la durabilité.

Alimentation durable et saine

Dans le domaine de l'alimentation durable, ACCTING a observé des initiatives qui promeuvent les biens communs alimentaires à travers des pratiques telles que les jardins comestibles et l'agriculture urbaine. **Les programmes qui rendent la culture et la préparation des aliments accessibles à divers groupes sociaux contribuent à favoriser des systèmes alimentaires durables.** Ces initiatives mettent souvent l'accent sur la participation communautaire et l'inclusion, en intégrant des pratiques comme la permaculture, la réduction du gaspillage alimentaire, et l'éducation des participants à la production alimentaire durable. **Les biens communs alimentaires communautaires contribuent à modifier les habitudes de consommation et à accroître l'accès à une nourriture nutritive et produite localement.**

Conservation de la biodiversité et protection de l'environnement

Les communautés vivant à proximité des zones naturelles (et qui en dépendent pour leur subsistance) résistent souvent aux projets de développement qui menacent leurs environnements, plaidant pour la protection des écosystèmes locaux. Les communautés autochtones et locales démontrent souvent d'autres manières de se relier à la nature en tant que source de biens communs. Elles considèrent les entités naturelles comme des acteurs à part entière et appliquent des modèles de gestion des ressources naturelles plus durables. **Ces modèles et pratiques aident à instiller une compréhension de la valeur des biens communs et de l'importance de leur préservation,** favorisant une approche collective pour maintenir la

biodiversité. Ces efforts de base pour gérer les biens communs s'opposent souvent aux politiques néolibérales dominantes, qui peuvent ignorer ou négliger le rôle vital des communautés locales dans la responsabilité environnementale.

Prévention des catastrophes et relèvement

La destruction croissante causée par les catastrophes naturelles a généralement accru la conscience publique de l'environnement naturel en tant que bien commun. **Cela a mené à une participation accrue dans les agences de protection civile et d'intervention, ainsi qu'à la formation de nombreuses initiatives locales d'intervention en cas de catastrophe.** L'un des projets pilotes mis en œuvre dans le cadre d'ACCTING a révélé des actions telles que la création d'un conseil consultatif intersectoriel avec tous les acteurs concernés, des exercices pratiques de planification de scénarios collaboratifs, des simulations d'intervention en cas de catastrophe, la mise en place de plateformes physiques et numériques pour faciliter les discussions communautaires ouvertes sur les vulnérabilités, l'égalité et les dimensions éthiques des catastrophes. Ces activités montrent un bénéfice significatif dans l'amélioration de la préparation et de la résilience des communautés face aux catastrophes et, par conséquent, une meilleure protection des biens communs.

Communautés énergétiques

ACCTING a fourni des exemples de la manière dont les projets énergétiques communautaires (en Norvège, au Danemark et en Italie) peuvent stimuler des transitions plus inclusives vers la durabilité. La recherche met en évidence comment le financement participatif et la propriété partagée créent un sentiment de responsabilité collective et encouragent la participation d'individus qui ne disposeraient pas, seuls, des ressources pour investir dans des projets d'énergie renouvelable à grande échelle. La recherche a également souligné l'importance de surmonter les barrières linguistiques et la faible littératie numérique qui limitent souvent la participation pleine des personnes vulnérables dans les communautés énergétiques. Les barrières linguistiques peuvent exclure des individus de l'accès à l'information, de la participation aux discussions et de l'expression de leurs opinions — limitant en fin de compte leur implication dans les processus de prise de décision.

Histoires inspirantes

Dans ACCTING, nous recherchons des initiatives ascendantes inspirantes comme des « meilleures histoires », un concept emprunté à Dina Georgis¹. Ici, il s'agit de pratiques prometteuses soutenant l'idée des biens communs dans les zones (urbaines et périurbaines), faisant progresser le changement comportemental individuel et collectif tel qu'envisagé par le Green Deal. ACCTING a également soutenu ses propres projets pilotes inspirants, dont certains sont présentés ci-dessous.

GREECE

Le projet pilote **Dialogue & Action Against Wildfires**² (Dialogue et action contre les incendies de forêt) se concentre sur un ensemble de quatre villages montagneux en Messénie, servant de microcosme pouvant modéliser la résilience aux incendies de forêt pour des territoires similaires à risque. Il a utilisé des approches ascendantes pour co-créditer des scénarios de gestion des catastrophes. Le pilote a utilisé le concept de biens communs pour traiter la question des catastrophes naturelles.

Le projet pilote **Echoversity**³ à Zagori, a exploité le concept de biens communs en intégrant des approches communautaires pour conserver la biodiversité et préserver le patrimoine culturel immatériel. En impliquant les parties prenantes locales dans la cartographie des sentiers pastoraux, l'enregistrement de la biodiversité et l'organisation d'ateliers participatifs, l'initiative a permis aux résidents de s'approprier la préservation écologique. Les femmes pasteures ont joué un rôle central en tant qu'ambassadrices de la biodiversité et de l'identité culturelle, mettant en valeur leurs contributions par des récits et des produits inspirés localement.

PORTUGAL

Bela Flor Respira⁴ (La jolie fleur respire) est une initiative de jardin communautaire urbain qui combine la restauration environnementale avec des efforts de construction communautaire. Elle implique la participation de toute la communauté. Par le biais de la plantation, la culture et le transfert de compétences, Bela Flor Respira sensibilise à l'environnement, promeut la consommation durable et facilite l'échange de connaissances intergénérationnel.

¹ [Georgis, D. \(2013\). *The better story: Queer affects from the Middle East*. Suny Press.](#)

² <https://dock-sse.org/project/empowering-local-communities/>

³ <https://accting.eu/selected-pilot-projects/echoversity-an-innovative-participatory-biodiversity-conservation-project/>

⁴ <https://belaflorespira.wixsite.com/agrofloresta>

Le projet pilote **Mapko**⁵ met en évidence le rôle des jardins communautaires comme espaces de biens communs qui comblent les inégalités sociales et économiques. Ciblent les populations vulnérables, telles que les migrants, les ménages à faible revenu et les personnes en situation de handicap, le projet a favorisé la cohésion sociale et la durabilité environnementale par des efforts de sensibilisation comme des campagnes multilingues, des partenariats avec plus de 30 ONG, et des événements participatifs tels que des réunions communauté-acteurs et des ateliers de jardinage. La plateforme du projet, qui a enregistré 59 nouveaux jardins, a attiré plus de 6 500 utilisateurs en 2024, et a proposé des fonctionnalités telles qu'une banque de connaissances et des badges de reconnaissance des utilisateurs pour renforcer la collaboration. La cohésion sociale a été renforcée par la mise en place d'un soutien à la garde d'enfants et la résolution des barrières linguistiques, permettant une participation plus large et promouvant le leadership féminin. Les défis comme le roulement des leaders ont été atténués avec des programmes de mentorat, tandis que des accords avec les municipalités et les promoteurs privés ont assuré la durabilité à long terme, notamment par l'intégration des jardins dans la planification urbaine.

Le projet pilote **Inclusive Awards**⁶ illustre le pouvoir des biens communs pour favoriser des communautés énergétiques inclusives. En créant une plateforme pour l'apprentissage collectif et la collaboration, l'initiative a permis à plus de 200 participants de partager leurs expériences et de s'attaquer aux barrières systémiques dans le développement de modèles d'énergie communautaire. Par des ateliers, des échanges entre pairs, et la production d'un guide politique pratique, le pilote a comblé les lacunes en matière de connaissances et d'inclusivité parmi les volontaires.

References

- O'Neil, M., Pentzold, C., & Toupin, S. (2021). *The Handbook of Peer Production*. (1 ed.) (Handbooks in Communication and Media). Wiley-Blackwell.
- Federici, S. (2018). *Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons*. Pm Press.
- Harvey, D. (2008). The Right to the City. *New Left Review*, 53, 23–40.
- Ren, Q., Panikkar, B., Mares, T., Berlin, L., & Golder, C. (2023). Food justice in Vermont's environmentally vulnerable communities. *Agriculture and Human Values*, 40(4), 1465–1479.

⁵ <https://accting.eu/selected-pilot-projects/mapko-connects-community-gardens/>

⁶ <https://accting.eu/selected-pilot-projects/inclusivecs-awards-encouraging-the-inclusion-of-vulnerable-groups-in-energy-communities/>

Food and Agriculture Organisation of the United Nations. (2017). *The future of food and agriculture: Trends and challenges*. Fao.

Kashwan, Prakash & Mudaliar, Praneeta & Foster, Sheila & Clement, Floriane. (2021). Reimagining and governing the commons in an unequal world: A critical engagement. *Current Research in Environmental Sustainability*. 3. 100102.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

A propos d'ACCTING

ACCTING est un projet financé par l'UE visant à comprendre l'impact des politiques du Pacte Vert sur les groupes vulnérables, à prévenir les inégalités et à produire des connaissances et des innovations pour favoriser le changement comportemental aux niveaux individuel et collectif.

Mené jusqu'en mai 2025 et basé sur deux cycles de recherche, ACCTING mobilise l'expérimentation scientifique et l'innovation pour promouvoir un Pacte Vert européen inclusif et socialement juste, en mettant l'accent sur les inégalités produites par ses politiques.

🔗 Pour en savoir plus sur le projet et consulter d'autres fiches d'information : <https://accting.eu>

Nous suivre sur les réseaux sociaux!

Nous contacter: accting-eu@esf.org

 [@company/accting/](#)
 [@Accting](#)

Auteurs et contributions

Auteurs: Christos Stergiadis (SEERC), Burcu Borhan Türeli (SU), Esin Duzel (SU).

Contributeurs: YW, ECSA, et contributions du consortium ACCTING.

Infographies: YW.

Mise en page: ESF.

Traduction : ESF

Remerciements et clause de non-responsabilité

 Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n°101036504. Le contenu de cette publication relève uniquement de la responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'Union européenne.